

LA LITTÉRATURE COMME OBJET D’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE FRANÇAISE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14209336>

Tursunova Nargiza Khamrakulovna,

Maître de conférence, PhD,

Université du journalisme et des médias d’Ouzbékistan

RESUME

Le français déborde des limites et des frontières de l’Hexagone. A l’ère de l’audiovisuel et des nouvelles technologies de l’information et de la communication, on vous propose une réflexion sur la littérature dans l’apprentissage d’une langue étrangère (en classe de FLE). La littérature s’ouvre au monde et le monde s’ouvre à la littérature, puisque l’enseignement de la littérature permet un dialogue intergénérationnel et interculturel.

Mots clés : *littérature, «plaisir du texte» , «droit du texte», «le document authentique», la méthode «indirecte» de la traduction, texte pragmatique, texte littéraire, dénotation, connotation.*

L’expression «littérature» pour désigner un objet d’enseignement intervient au milieu du XVIII^e siècle. On sait que l’ouvrage de Fénelon *Les aventures de Télémaque* a été largement utilisé dans toute l’Europe pour l’apprentissage du français. La question la plus large est celle de la place des Arts dans l’enseignement, autrement dit l’enseignement artistique de musique, des Beaux-arts, des arts de la parole.

Sur le plan du développement intellectuel, le recours à la littérature se justifie plus facilement. On observe de multiples vecteurs linguistiques, discursifs, culturels, encyclopédiques, idéologiques, etc., cela veut dire que la littérature représente une source inépuisable d’information pour les lecteurs pour se former, d’exercer leur capacité à découvrir ces vecteurs, à les interpréter, à les apprécier, à les combiner. Par sa richesse, sa complexité, son originalité le texte littéraire et la littérature elle-même a une vocation pédagogique fondamentale et universelle, par son contenu et par sa forme.

A partir des années 1980, il est remarquable que l’expression «texte littéraire» s’impose dans les titres des manuels. Le mot «texte» va d’ailleurs connaître une grande fortune, qu’il s’agisse de parler de «plaisir du texte» (Roland Barthes). Il est très nécessaire de savoir différencier les notions «le texte littéraire» et «le document authentique». Comme l’écrivait Isabelle Gruca «s’il appartient à la vaste catégorie

des documents authentiques, le texte littéraire se distingue des autres types de discours, ne serait-ce que parce qu’il condense et complexifie un certain nombre de marque langagières, discursives, textuelles, etc., qui ne sont pas forcément au service d’une information à transmettre».

Avant d’expliquer, d’analyser un texte écrit et de le traduire, on découvre qu’il vaudrait mieux présenter directement la langue sous sa forme orale. Le mot «direct» indique que l’on souhaite éliminer la méthode «indirecte» qu’est la traduction.

En effet, l’enseignant utilise, dès la première leçon, la seule L.E. (langue étrangère) en s’interdisant d’avoir recours à la L.M. (langue maternelle): il enseigne directement la L.E. en s’appuyant dans un premier temps sur les gestes, les mimiques, les dessins, les images, l’environnement immédiat de la classe, et puis progressivement au moyen de la L.E. elle-même. La 1^{ère} étape, celle des *mots concrets*, c’est-à-dire se référant à des réalités qu’on peut montrer ou mimer . Ensuite, on passe à des réalités qui ne sont plus présentes dans la classe ou qu’on ne peut mimer aisément, mais qu’on peut observer sur des images; avant d’introduire, essentiellement à l’aide des mots appris antérieurement qui permettent d’en préciser le sens, les *mots abstraits* et les textes, littéraires ou non, où ils apparaissent. Ainsi, peut-on développer un apprentissage de la L.E. sans que l’enseignant ait recours à la L.M.

A la fin des années 1990, une nouvelle dissociation s’est effectuée entre linguistique et littérature, qui va enrichir la vision du texte littéraire et multiplier ses potentialités interprétatives, cette fois sous l’impulsion qui amène la vision interculturelle.

Qu’il mêle en son sein les discours narratifs, descriptifs, explicatifs, injoectifs ou argumentatifs, le texte littéraire transporte son lecteur dans une dimension qui n’est plus celle du langage strict portant sur le réel et se situant du côté de la connotation sémantique (qui enrichit le sens du mot ou du segment de la phrase), de la polysémie (qui ouvre les possibilités d’interpréter) et de la fonction poétique (qui permet au lecteur d’accéder à la part imaginaire de la pensée). Les linguistes et les critiques littéraires insistent sur la distinction entre texte littéraire et texte pragmatique (article scientifique, rapport, compte rendu de réunion, faits divers dans un journal).

Donc, on peut conclure et enlever les particularités du texte littéraire et celles du texte pragmatique :

Texte littéraire	Texte pragmatique
Transposition	Réalité

Sens symbolique	Signification
Connotation	Dénotation
Polysémie	Monosémie
Registre émotionnel	Registre notionnel
Esthétique	Fonctionnalité
Subjectivité	Objectivité

Le texte pragmatique est censé rendre compte à la réalité de faits observables ou observés. Il fait intervenir un registre de notions étendues (faits, données, chiffres, etc.) qui visent d’informer, convaincre grâce à l’observation de consignes rédactionnelles d’objectivités.

Le texte littéraire transporte une réalité, en usant de procédés de référence, mais artificiels et comportant un sens symbolique. La fonction du langage mise en évidence la fonction poétique, donc la connotation. Le registre est plutôt d’ordre émotionnel et suscite des sentiments. Le texte littéraire est un projet esthétique et exprime une subjectivité.

Pour rendre concrète cette distinction entre texte pragmatique et texte littéraire, il suffit de prendre comme illustration des écrits s’inscrivant dans ces catégories et ayant le même référent.

Donc, qui sont les auteurs à qui peut-on s’adresser dans cette entreprise? On cite les noms revenant le plus fréquemment sous la plume des sondés sont ceux de A. de Saint-Exupéry, A. Camus, V. Hugo, J. Prévert, Ch. Baudelaire, J.-M.G. de Le Clézio, E.-E. Schmitt, A. Gavalda, A. Maalouf, G. de Maupassant. La plupart des écrivains de la liste s’inscrivent dans le domaine des lettres françaises classiques, essentiellement du XIXe siècle. A. Camus, V. Hugo, J. Prévert, Ch. Baudelaire et G. de Maupassant appartiennent au programme scolaire. Parmi les écrivains contemporains, on rencontre deux auteurs reconnus par des institutions de prestige (le prix Nobel pour le Clézio, l’Académie française pour Maalouf) et deux autres ont le succès d’ordre commerciale (Gavalda et Schmitt).

Pour un apprenant de FLE le degré de difficulté d’un texte se mesure à la complexité du *vocabulaire*, de la syntaxe et du style. Avec le vocabulaire se pose la question des registres, des termes de spécialité, bref de la variété lexicale. On y rencontre en effet les termes spécialisés (scientifiques, juridiques, administratifs, etc.), de l’argot. Dans ce cas-là l’usage du dictionnaire est indispensable.

La syntaxe, ou l’organisation des mots dans la phrase provoque beaucoup de troubles. Par exemple, Proust donne à sa phrase une allure orale et le seconde d’y exprimer par mille détours pour exprimer ses sensations et ses souvenirs.

Le style peut aussi se révéler un facteur déterminant à la compréhension d'un apprenant à s'installer dans la lecture d'un texte. Il suffit de comparer une page de *L'étranger* de Camus, caractérisée par une grande sobriété de moyen: ce n'est pas pour rien qu'on qualifie son écriture de «blanche» avec celles d'un Zola décrivant une épisode dramatique de la vie des ouvriers.

Les indicateurs textuels ne sont parfois discrets, et le ton du texte s'éclaire des données contextuelles, historiques, biographiques ou autres.

Le texte dénotatif apporte toujours une information de la façon la plus neutre possible: mode d'emploi, dépêche d'agence, énoncé d'examen, article, guide touristique sont des texte dénotatifs.

Les connotations sont essentielles dans le texte littéraire: ce sont elles qui font la richesse/ un écrivain fait vivre les mots, leur donne un sens qui lui est propre et en renouvelle l'emploi.

Donc, le texte littéraire après avoir considéré comme un modèle absolu puis comme un repoussoir, s'est réhabilité en tant que le document authentique, dans le cadre des études de FLE en utilisant des méthodes communicatives et de l'approche interculturelle.

BIBLIOGRAPHIE

1. Defays J.-M., Delbart A.-R., Hammami S., Saenen F. La littérature en FLE. – Hachette, FLE, 2014.-112 p.
2. Delbart A.R. Littérature de l'immigration : un pays vers l'interculturalité? – Littératures nationales : suite ou fin – résistance, mutations et lignes de fuite, numéro spécial, 2010, p.97-108.
3. Gruca I. Les textes littéraires dans l'enseignement du français langue étrangère: étude de didactique comparée, thèse de doctorat, Université Stendhal-Grenoble-3, 1993.
4. Khasanova G. K. The essence and significance of the case-study method in the educational process //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 20. – C. 778-782.